

**ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕТФОРМИНА В ВОССТАНОВЛЕНИИ
ОВУЛЯЦИИ У ЖЕНЩИН С СИНДРОМ ПОЛИКИСТОЗНЫХ
ЯИЧНИКОВ: СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ**

Набиева М. Н., клинический ординатор 2 курса

Научный руководитель: Мухамедова У. Ю., к. м. н.

Республиканский перинатальный центр, Ташкент, Узбекистан.

Введение: Синдром поликистозных яичников остаётся одной из ключевых причин нарушений овуляции и снижения фертильности у женщин репродуктивного возраста. В основе патогенеза заболевания нередко лежит инсулинорезистентность, приводящая к гиперинсулинемии и усилению продукции андрогенов, что негативно отражается на процессе созревания фолликулов. В последние годы особое внимание уделяется применению Метформин как средства, направленного на коррекцию метаболических нарушений и восстановление репродуктивной функции.

Актуальность: Несмотря на значительное количество исследований, патогенез синдрома поликистозных яичников остаётся многокомпонентным и до конца не изученным. В последние годы всё больше данных указывает на участие хронического низкоинтенсивного воспаления в развитии эндокринных и репродуктивных нарушений при Синдром поликистозных яичников. Однако роль воспалительных маркеров в нарушении овуляции и их клиническое значение в оценке репродуктивной функции остаются недостаточно изученными, что определяет актуальность данного исследования.

Цель исследования: Оценить влияние метформина на частоту восстановления овуляции у пациенток с СПКЯ и сравнить результаты с немедикаментозной коррекцией.

Материалы и методы: В исследование включены женщины в возрасте 18–35 лет с диагностированным СПКЯ.

Пациентки были разделены на две группы:

1 группа — получала метформин

2 группа — соблюдала рекомендации по изменению образа жизни (диета, физическая активность)

Проводилась оценка:

-регулярности менструального цикла

**FAN, TA'LIM, TEXNOLOGIYA VA ISHLAB CHIQARISH
INTEGRATSIYASI ASOSIDA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI
RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI
VOLUME-3, ISSUE-06**

-наличия овуляции (по данным фолликулометрии)

-показателей углеводного обмена (глюкоза, инсулин, индекс HOMA-IR)

Длительность наблюдения составила 3–6 месяцев.

Результаты: В группе, получавшей метформин, отмечалось более выраженное снижение уровня инсулина и индекса HOMA-IR по сравнению с группой немедикаментозной коррекции

Частота восстановления овуляции была выше у пациенток, принимавших метформин. При этом наибольший эффект наблюдался у женщин с исходно выраженной инсулинорезистентностью. В группе изменения образа жизни также отмечались положительные сдвиги, однако они были менее выражены и требовали большего времени.

Выводы: Применение метформина способствует улучшению метаболических показателей и повышает вероятность восстановления овуляции у женщин с СПКЯ.

Наиболее выраженный эффект терапии наблюдается у пациенток с инсулинорезистентностью, что подтверждает необходимость индивидуализированного подхода к лечению. Комбинация медикаментозной терапии и коррекции образа жизни может рассматриваться как наиболее эффективная стратегия ведения пациенток данной группы.